
ИНДИКАТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ТЕЧЕНСКОГО КАСКАДА ВОДОЕМОВ SAFETY INDICATORS OF THE TECHENSKY RESERVOIR CASCADE COASTLINE

А.В. Пыхова¹, А.А. Екидин², М.Е. Васянович², К.Л. Антонов²

¹Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия;

²Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: Теченский каскад водоемов, береговая линия, модель переноса, индикаторы безопасности, эффективная доза

Первоначальными проектами создания промышленных водоемов на р. Тече и в последующей практике их эксплуатации не было предусмотрено обоснование нормативов поступления радиоактивных веществ в атмосферный воздух, что объясняет отсутствие установленных эксплуатационных пределов и пределов безопасной эксплуатации для выбросов из Теченский каскад водоемов (ТКВ). Продолжительное отсутствие осадков в сочетании с высокой температурой и пониженной влажностью воздуха может привести к понижению уровня водоемов, возникновение ветра будет приводить к ветровому подъему с поверхности береговой линии техногенных радионуклидов, суммарная запасенная активность которых оценивается более чем 10^5 Бк/ m^2 по ^{137}Cs и ^{90}Sr . Учитывая требование непревышения 0.1 мЗв годовой эффективной дозы облучения критической группы населения при всех видах обращения с радиоактивными отходами до их захоронения [1], целесообразно рассмотреть предел безопасной эксплуатации для условий формирования годовой дозы $E_{total>10}^{j,r}(x) = 1$ мЗв и $E_{total>10}^{j,r}(x) = 100$ мкЗв.

Рассматриваемые сценарии облучения населения однозначно связывают величину годовой эффективной дозы и активность выброса в атмосферу с осушенной поверхности ТКВ. Чем больше площадь осушенной береговой линии, тем больший запас активности лишается барьера безопасности в виде водной поверхности. В этом случае ширина линии осушения может служить одним из индикаторов вероятного масштаба облучения. Другим фактором, влияющим на дозу облучения, является скорость ветра над осушенной поверхностью. При известной площади осушения ветровая нагрузка также может сигнализировать о возможном достижении или превышении выбранного порогового уровня облучения критической группы населения. Таким образом, оценки $E_{total>10}^{j,r}(x)$ для фиксированных значений скорости ветра и ширины осушения береговой линии ТКВ могут служить индикаторами вероятного превышения эксплуатационных пределов и пределов безопасной эксплуатации ТКВ.

Расчеты годовой эффективной дозы при различной ширине осушения береговой линии и разового выброса ^{137}Cs и ^{90}Sr показали:

- ветер скоростью 5 м/с не сформирует загрязнение атмосферного воздуха и территории ближайших к ТКВ населенных пунктов, которое приводит к облучению населения дозой 1 мЗв;
- при скорости ветра 20 м/с достаточно осушения поверхности береговой линии шириной 22 м у каждого водоема ТКВ для формирования облучения населения ближайшего поселения (п. Метлино) величиной 1 мЗв.

Оценка возможной ширины осушения береговой линии показала, что для достижения в течение года облучения населения дозой 100 мкЗв от разового ветрового подъема требуется:

- при скорости ветра 5 м/с – полное высыхание водоемов В-3 и В-4, а ширина осушения береговой линии В-10 и В-11 должна быть не менее 1800 м;
- при скорости ветра 20 м/с достаточно 2 м ширины осушенной береговой линии.
- В качестве скрининговой оценки потенциального радиационного воздействия могут применяться парные индикаторы – скорость ветра и ширина осушения береговой линии водоемов:
 - ширина осушения 2 м и скорость ветра не менее 20 м/с будут сигнализировать о возможности облучения населения дозой 100 мкЗв/год;
 - ширина осушения 22 м и скорость ветра не менее 20 м/с будут сигнализировать о возможности облучения населения дозой 1 мЗв/год;
 - ширина осушения 370 м и скорость ветра не менее 20 м/с будут сигнализировать о возможности облучения населения дозой 1 мЗв за первые 10 дней;
 - полное осушение В-3 и В-4, ширина осушения В-10 и В-11 1800 м, скорость ветра 5 м/с будут сигнализировать о возможности облучения населения дозой 100 мкЗв/год.

В случае одновременного достижения или превышения представленных парных индикаторов потребуется подтверждение по данным мониторинга отсутствия загрязнения атмосферного воздуха и территории населённых пунктов, способных сформировать облучение выше 100 мкЗв и 1 мЗв/год [2].

Список литературы

1. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010): Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 No 40 (зарегистрировано Минюстом РФ 11.08.2010, регистрационный №18115), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.09.2013 №43 (зарегистрировано Минюстом РФ 05.11.2013, регистрационный №30309).
2. *Пыхова А.В., Екидин А.А., Васильевич М.Е., Антонов К.Л.* Анализ безопасности при ветровом подъеме радиоактивных веществ с береговой линии Теченского каскада водоемов // Радиационная гигиена. 2024. Т.17, №3. С. 114–124.

DOI:10.5281/zenodo.17058994

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156